

SOG‘LOM AVLOD YURT KELAJAGI

Rustamova Sitora Ilxomovna

Navoiy viloyati Konimex tumani

16-maktab biologiya fani o‘qituvchisi

Abdullaev Farrux Farxodovich

Navoiy viloyati Konimex tumani

16-maktab jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlodning, ya'ni yangi o'sib kelayotgan yoki endi dunyoga kelib, mana shu yurtda voyaga yetadigan insonlarning har tomonlama sog' va salomat bo'lishi haqida yoritilgan. Sog'lom turmush tarzining 7 ta muhim qoidasiga amal qilish bu mavzuning asosiy maqsadidir. Bundan tashqari, vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish, sog'lom turmush tarziga e'tiborli bo'lish, sport bilan shug'ullanish, gigiyena qoidalariga rioya qilish sog'lom hayot kechirishning asosiy omilidir.

Kalit so'zlar: kelajak, salomatlik, shior, oila, sport, avlod, sog'lom turmush tarzi, gigiyena.

Sog‘lom bola» deganda faqat jismoniy sog‘liqni yoki faqat ma’naviy-ruhiy sog‘liqni emas, balki ikkovini qo‘shib tushunish kerak bo‘ladi. Har bir ota-ona o‘z farzandining ham ruhiy-ma’naviy jihatdan sog‘lom, barkamol bo‘lishi uchun, ham jismoniy jihatdan chiniqqan, baquvvat, turli kasallik va illatlardan sog‘-salomat bo‘lib ulg‘ayishi uchun harakat qilmog‘i lozim. Albatta, «sog‘lom bola» shiori ko‘tarilishi bilan vatanimizdagi har bir toifa, har bir mutaxassislik egasi, har bir shaxs o‘z bilimi, mutaxassisligi va fikr-mulohazalari asosida mazkur shiorni hayotga tatbiq qilishda, singdirishda va sog‘lom bolani tarbiyalab yetishtirishda o‘z hissasini qo‘shish uchun harakat qilmog‘i kerak.

Albatta, «sog‘lom bola» shiorini ko‘tarish va uni amalga oshirishdan oldin ushbu shiorni va uning ma’nosini to‘g‘ri va chuqurroq tushunib olish zarur bo‘ladi.

«Sogʻlom bola» shiori yosh avlodning, yaʼni yangi oʻsib kelayotgan yoki endi dunyoga kelib, mana shu yurtda voyaga yetadigan insonlarning har tomonlama sogʻ va salomat boʻlishi haqida qaygʻurish shiori desak boʻladi.«Sogʻlom bola» shiori kelajak avlodning, oʻsib kelayotgan avlodning ruhiy-maʼnaviy va jismoniy jihatdan sogʻlom boʻlishlari va sogʻlom oʻsishlari uchun qaygʻurish, desak xato qilmagan boʻlamiz

Quyidagi sogʻlom turmush tarzining eng muhim 7 qoidasi mavjud:

1. Sport.

Sport — umrimiz oxiriga qadar sogʻlom hayot kechirishning asosiy shartlaridan. U yosh ham, joy ham, hattoki shart-sharoit ham tanlamaydi. Uning koʻrinishlari, shakllari, usullari koʻp. Yoga, piyoda yurish, yugurish, turnikka tortilish, raqs, bodibilding, gimnastika, futbol va hokazo turlari bor. Istaganingizni tanlang, jismonan faol boʻlsangiz kifoya. Har kuni emas, kunora 30-60 daqiqa sport bilan shugʻullansangiz, sogʻlom boʻlishingiz uchun yetarli. Kamroq oʻtirish va koʻproq harakatlanish kerak.

2. Toʻgʻri ovqatlanish.

Ovqatlanish ratsioningizga tabiiy mahsulotlar — meva va sabzavotlar, vitamin va minerallarga boy oziq-ovqatlarni koʻproq kiring. Ovqatlanish ratsionining 65 foizini meva va sabzavotlar, non va turli boʻtqalar tashkil etishi, 30 foizi goʻsht va sut mahsulotlari, 5 foizi shirinlik va yogʻlarga ajratilishi lozim. Ozuqalar imkon qadar yangi, mavsumga mos boʻlishi lozim. Bahor va yozda oʻsimliklar, qishda oqsil va yogʻga boy mahsulotlarga koʻproq oʻrin ajratilishi lozim. Har kuni 2 litr atrofida suv iching. Fast-food, gazli ichimliklar, yarim tayyor mahsulotlar, chips va kiryeshkilar, boshqa koʻplab sunʼiy taʼm, rang va shakl berilgan ozuqalardan voz keching. Kechki 19-00dan keyin faqatgina biroz olma tanovvul qilishga ijozat beriladi.

3. Zararli odatlar.

Organizmining asosiy dushmanlaridan boʻlmish tamaki va alkogol mahsulotlari, turli zararli odatlardan voz kechish orqali sogʻlom turmush tarziga keng yoʻl oching. Har bir chekilmagan sigaret, ichilmagan har bir stakan aroq sizning sogʻlom hayot kechirish sari tashlagan muhim qadamingizdir.

4. Kun tartibi.

Kun tartibiga qat'iy rioya eting. Birinchi navbatda — 8 soatlik uyqu! Ikkinchidan, kunning bir vaqtida uxlash va muayyan vaqtida uyg'onishga odatlanish! Uyquning buzilishi asta-sekinlik bilan inson ruhiyati, hissiyotlariga ziyon yetkazadi, ishchanlik kayfiyatini yo'qotadi, keyinchalik turli surunkali, jiddiy xastaliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

5. Ijobiy kayfiyat.

Sog'lom turmush tarzining yana bir muhim qoidasi — yorqin va ijobiy kayfiyat! Hayotdan ko'proq zavq oling, muvaffaqiyatsizlik, omadsizliklarga ko'p e'tibor qaratmang, doimo olg'a intilish uchun kuch topa biling va odamlarga nisbatan g'araz, gina-qudrat, yomon gumonlar saqlab yurmang.

6. Toza havo.

Uyingiz, xona va ish kabinetingizni doimo toza tuting, har kuni uni artib-tozalang, derazalarni ochib, toza havo kirishini ta'minlang. Normal jismoniy holatda bo'lish uchun albatta chuqur va to'g'ri nafas olishni bilish lozim.

7. Shaxsiy gigiyena

Ovqatlanishdan avval va keyin albatta qo'llarni yuvish, uyqudan oldin va ovqatlangandan keyin tishlarni tozalash, toza kiyim, umuman, tozalikka qat'iy rioya etish sog'lom turmush tarzining asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, jismoniy va ma'naviy sog'lom farzand ota-onaning baxti. Ertasini o'ylagan xalq, farzandlari sog'ligi va tarbiyasiga ustuvor vazifa sifatida qaraydi. Zero, inson bor ekan, farzand dunyoga keladi, farzand tug'ilar ekan, uning o'ziga xos quvonchu - shirin tashvishlari ham bo'ladi. Balki inson hayotining mazmuni shudir...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oqilov O. Sog'lom turmush - uzoq umr poydevori. T. 1980-y. 56 b.
2. Аминжорова, Ч. А., & Мавлянова, Д. А. (2020). Методика преподавания предмета "биология" в системе высшего медицинского образования. In

методологические и организационные подходы в психологии и педагогике (pp. 811).

3. Nazarova, F., & Hudaikulova, N. (2019). Healthy generation-the basis of a healthy family. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(7), 69-73.